

**МАМЛАКАТИМИЗ ХУДУДЛАРИДА ЭКСПОРТ САЛОҲИЯТИНИ
ОШИРИШНИНГ КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК
СУБЪЕКТЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШИ ХАМДА АҲОЛИ ТУРМУШ
ФАРОВОНЛИГИНИ ЯХШИЛАШДАГИ ЎРНИ**

Наманган вилояти Наманган шаҳар Наманган Муҳандислик-
Технология Инститuti Бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси

Катта ўқитувчиси Аудит фани ўқитувчиси

Инамов Абдусалом Муҳамадович

Наманган вилояти Наманган шаҳар Наманган Муҳандислик-
Технология Инститuti Бухгалтерия ҳисоби ва аудит кафедраси ассистенти,

Бухгалтерия ҳисоби фани ўқитувчиси

Иномов Сардор Абдусаломович

Наманган вилояти Наманган шаҳар Наманган Муҳандислик-

Технология Инститuti Иқтисодиёт факультети,

Бухгалтерия ҳисоби ва аудит йўналиши 3- курс талабаси

Иномов Ҳасанбой Абдусалом ўғли

Аннотация: Ҳозирги кунда республикаимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Чунки, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш масаласига давлатимиз иқтисодий сиёсатининг стратегик вазифаси сифатида қаралмоқда. Ушбу мақолада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг аҳоли турмуш фаровонлигини яхшилаш, мамлакат ва ҳудудлар экспорт салоҳиятини оширишдаги ўрни хақида суз юритилган.

Калит сузлар: тадбиркорлик концепцияси, хусусий корхоналар, рационализаторлик руҳияти, банклар, кредит операциялари, тадбиркорлик.

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов 2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистонни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 29 январда бўлиб ўтган мажлисидаги «Асосий вазифамиз- ватанамиз тараккиёти ва халкимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир» номли маърузасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ва бу борада зарурий чора-тадбирлар мажмуини амалга ошириш масаласига алоҳида тўхталиб ўтар экан, «Ҳозирги кунда кичик бизнес субъектлари ялпи ички маҳсулотнинг қарийб 50 фоизини ишлаб чиқармоқда. Ҳолбуки, 2000 йилда бу кўрсаткич 30 фоизни ташкил этган эди. Бундай натижа биринчи навбатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик давлат томонидан доимий қўллаб-қувватлана-ётгани самарасидир», [1]- деб алоҳида таъкидлаши мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни янги босқичларга кўтаришни назарда тутди.

Бугунги кунда иқтисодий фан ривожланишида тадбиркорлик, макромуҳит билан боғлиқликда, ярим функционал фаолият тури сифатида баҳоланмоқда. Тадбиркорлик тушунчаси эса икки асосий ёндашув нуқтаи назаридан тадқиқ этилмоқда. Биринчиси, вақт омилида объектив ва ўзгармас сифатида ташқи муҳитнинг аниқ шарт-шароитида қабул қилиниб, тадбиркорлик ва унинг фаолиятига урғу берилади. Иккинчи ёндашув тадбиркорлик фаолиятининг ички муҳит билан боғлиқлигига кўпроқ эътибор қаратади. Бу икки ёндошувнинг бир бирига нисбатан устунлиги тадқиқот олдида қўйилган мақсад ва вазифаларга боғлиқдир. Корхонани сақлаб қолиш ва ривожлантириш масалалари тадқиқ этилганида чизиқли ёндошувдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Корхонанинг ривожланиш тенденциялари тахлилида эса чизиқли ёндошувдан фойдаланиш унинг мақсадига мос келмайди. Бизнинг тадқиқотларимизга кўра, тадбиркорлик фаолияти моҳиятини тўла ёритишда, унинг самарадорлигига таъсир этувчи ички ва

ташқи муҳит билан ўзаро алоқаларини ифода этувчи диалектик ёндошув зарур.

Тадбиркорликнинг моҳиятини ёритишда тадбиркорлик концепцияси муаллифлари унинг натижаси бўлган фойдага асосий эътиборни қаратадилар. Тадбиркорликнинг моҳиятини очиб бериш – фойданинг вужудга келиши манбайини ёритишдан иборат. Тадбиркорлик фойдаси масаласига урғу беришда бошқача ёндашув зарур ва бу нисбатан аниқ ва тўғри ёндошув бўлади. Яъни фойда олишнинг самараси ва муваффақиятига (узоқ муддатга) тадбиркорлик фаолиятини юритишнинг зарурий шарти сифатида қарашдир. Шу билан бирга тадбиркорлик фаолиятини юритишнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига фақат фойда олиш деб қараш ҳам тўғри эмас, чунки у мавжуд далилларга қарама-қаршидир; хусусан хусусий корхоналарнинг асосий қисми ўз фаолиятининг камида бир йили давомида фойда олиш имкониятларига эга бўлмайдилар.

Бозор иқтисодиёти ривожланишининг постиндустриал босқичида корхона ва ташкилотлар хўжалик юритиши фаолиятининг асосий шакли сифатида бозор ноаниқликларни енгиш учун самарали муқобил вариантларни қидиришдан иборат. Корхона “рационализаторлик руҳияти” асосида шаклланади, унинг моҳияти бозор ноаниқликларига қарши режали фаолият кўрсатаётган корхонани вужудга келтиришдан иборат.

Хусусий корхоналар амал қилишининг муҳим белгиси сифатида уларнинг самарадорлиги кўрсаткичини келтириш мумкин. Кўпгина тадқиқотчилар хусусий корхоналарнинг самарадорлиги муаммосини ўрганишда чет эл тажрибасига алоҳида эътибор берадилар. Масалан, Қ.А. Муфтайтинов таъкидлаб ўтадики кичик корхоналарнинг самарадорлик кўрсаткичлари одатда бир хил эмас.[2] Мисол тариқасида капиталда фойда нормаси, қўшилган қиймат ёки фойда хажмининг бир ишчига тўғри келиши каби кўрсаткичлар тавсия этилади. Биринчи кўрсаткич бўйича кичик корхоналар йирик коорпорацияларга нисбатан кескин орқада қоладилар ва

аксинча, иккинчи кўрсаткич бўйича кичик корхоналар йирик коорпорациялардан анча олдинга ўтиб кетадилар. Ўзбекистон иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрнини тадқиқ этишда, биринчидан, корхоналарнинг тўлов қобилияти, иккинчидан уларнинг молиявий барқарорлиги, учинчидан, эса корхоналарнинг молиявий ва иқтисодий таназзулга учраган вақтларида кичик тадбиркорлик субъектларининг барқарор иқтисодий фаолият олиб боришлари муҳим аҳамиятга эга.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг муҳим хусусияти бу уларнинг иқтисодий таназзул даврида нисбатан юқори барқарорлигидир. Кичик хусусий корхоналар қуйи даражадаги алоҳида молиявий кўрсаткичларига эгалар. Шу билан бирга уларда ташқи кредит ресурсларига эҳтиёж юқори даражада бўлади. Бу корхоналарнинг ресурс самарадорлиги кўрсаткичи уларнинг хусусий молиялаштириш манбаларига таяниш имкониятини бермайди. Лекин кредитлаш тизимини тадбиркорликни ривожлантириш манфаатларига йўналтириш иқтисодиётнинг реал секторида кредит ташкилотлари ва тадбиркорлик субъектлари томонидан кўпгина муаммоларни ҳал этишни талаб этади. Ўзбекистонда Инқирозга қарши чоралар дастурини амалга ошириш жараёнида хусусий тадбиркорликни устувор даражада ривожлантириш учун кредит ташкилотлари қуйидаги тадбирларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқдир:

- банкларнинг кредит операциялари қийматини пасайтирувчи стандартлаштирилган муолажаларини ўтказишлари;
- қисқа муддатли банк пасивларини ошириш ҳисобига банк активлари ва пасивларининг ликвидлигини ошириш;
- республика ва ҳудудлар миқёсида кичик корхоналарни кредитлар билан таъминлашда кредит тавакалчилигини пасайтириш механизминини шакллантирадиган турли хил кафолатларни юзага келтириш.

Ўзбекистон Республикасида йирик ва кичик корхоналар ўртасидаги ҳамкорликнинг франчайзинг шакли асосан умумий овқатланишда, меҳмонхона бизнесида, уй-рўзғор техникаларини, кийим-кечак, пойабзал ва бошқа товарларни ишлаб чиқаришда шакллانган бўлсада бироқ бугунги кунда франчайзинг муносабатлари ҳали мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган корхоналарининг катта қисмини қамраб олмаган. Ўзбекистон Республикасида МДХнинг бошқа мамлакатларидан фарқли равишда франчайзинг тизими шакллантирилиб, республикада касаначилик муносабатлари ривожланиб бормоқда.

Лизинг муносабатларини кўриб чиқадиган бўлсак, улар мамлакатимиз иқтисодиётининг ҳаётий муҳим баъзи тармоқларидагина (авиация транспортида, қишлоқ хўжалигида) кенг ривожланган, лекин умуман олганда бу шакалдаги ҳамкорлик миллий иқтисодиёт миқёсида бор йўғи 1% атрофидаги аосий капиталнинг шаклланишига хизмат қилмоқда. Республикада иқтисодиётида винчурли молиялаштириш муносабатлари юқори даражада ривожланмаган, чунки уларда инновацион тадбиркорликнинг улуши нисбатан катта эмас.

Бугунги кунда мамлакатимизда иш билан банд бўлган жами аҳолининг 80% кўпроғи хусусий тадбиркорлик соҳасида меҳнат қилмоқда. Мавжуд барча хўжалик субъектларининг 90 фоизидан ортиғини кичик бизнес корхоналари ташкил этади. Ҳозирги кунда ялпи ички маҳсулотнинг 53,9% яқини, ишлаб чиқарилаётган саноат маҳсулотларининг 27,5% ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 97,0% айнан шу соҳа –хусусий тадбиркорлик ҳиссасига тўғри келмоқда.

Жаҳонда ва Ўзбекистонда глобал инқироз ва коронавирус пандемияси тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш ва унинг инвестицион фаоллигини ошириш учун ташқи таҳдид ҳисобланади. Бу даврда қўлланилган карантин чоралари туфайли тадбиркорлик фаолияти сусайди. 2020 йилнинг январь-июнь ойларида 2019 йилнинг мос даврига нисбатан

янги ташкил этилган кичик корхона ва микрофирмалари сони 7443 тага камайди. Кичик тадбиркорликнинг улуши ЯИИМда -0,2%га, саноатда -7,5%га, кишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида -0,3%га, қурилишда -5,4%га, савдода -3,1%га, экспортда -4,8%га, импортда -12,1%га камайди.

Хусусий тадбиркорликнинг асосий хусусиятларидан бири иқтисодийнинг ушбу соҳаси доимо давлат томонидан қўллаб-қувватланишга эҳтиёжманд эканлигидир. Давлат моддий-техник, информацион, технологик, консултатив, маркетинг, таълим хизмати, молиявий таъминот ва бошқа йўналишларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлайди ва тартибга солади. Давлат томонидан хусусий тадбиркорликнинг ривожланишини тартибга солишда, улар ўртасидаги ҳамкорликда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан, масалан интернет тизимидан кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Интернет давлат тендерларининг очиклигини ва ресурслар тақсимотининг шаффофлиги таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Асосий вазифамиз – Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир.- Тошкент: “Ўзбекистон”, 2010.
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. –М.: 1982. -С.89. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.–М.: 1976. –С.146
3. Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари. Автореферат-Т.: 2004.–21 б.;
4. Муродова Н.К. Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаоллигини оширишнинг асосий йўналишлари. Автореферат-Т.: 2008. –.21б.
5. Олимова, Н. Х., & Сотволдиев, Н. Н. (2021). Денежно-кредитная политика государства в обеспечении пропорционального развития реального и финансового секторов экономики. *Cognitio rerum*, (7), 35-39.

6. Teshabaeva, O., & Qosimov, M. (2022). Priority tasks and ways to solve them in ensuring employment of the population in Uzbekistan. *International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 148- 154.
7. Yuldashalievich, M. B., Ibragimovich, I. R., Sativoldiyevich, T. U., & Khafizovich, K. A. (2020). A VISION OF INNOVATION MANAGEMENT. *American Journal of Economics and Business Management*, 3(5), 281-288.
8. Sativoldievich, T. U. (2021, November). Formation and development of rent, leasing in Uzbekistan. In *Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems Conference*, Baku, Azerbaijan (Vol. 4, No. 2, pp. 197-204).
9. Турсунов, У. С., & Косимова, Н. Ч. (2021). Роль косвенных налогов в налоговой системе. *Universum: экономика и юриспруденция*, (6 (81)), 4-7.
10. Ulugbek, T., Kizi, I. R., & Abror, N. (2019). Auditing of financial reporting in the republic of Uzbekistan. *International Journal of Management, IT and Engineering*, 9(7), 182-194.
11. Saidboyev, S. (2023). Domestic sources of entrepreneurial capital formation. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 402, p. 08022). EDP Sciences.
12. Saidboyev, S. D. (2021). The conceptual grounds for full implementation of labour and entrepreneurial activity of women. *T. Economics: Analysis and forecasts*. T., 2, 188-192.
13. Dodhomirzaevich, S. S., & Nemadjonovich, A. G. (2024). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP CONCEPTUAL BASIS. *JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE*, 3(2), 29-34.
14. Saidboyev, S., & Zulfikarova, D. (2023, June). External sources of financing for entrepreneurship in agriculture. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
15. Кадирова, Х. Т., & Мирзахаликов, Б. Б. (2024). Некоторые Вопросы Развития Финансового Рынка Узбекистана. *Miasto Przyszłości*, 47, 119-126.

16. Kadyrova, K. T., & Mirzakhalikov, B. B. (2023). The Significance of Financial and Economic Stability of Small Business Entities and the Main Directions of its Ensuring. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(1), 338-344.
17. Кадилова, Х., & Мирзахаликов, Б. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 85-87.
18. Кадилова, Х. Т. (2022). Основные направления совершенствования и перспективы развития финансового рынка. *Архив научных исследований*, 2(1).
19. Кадилова, Х. Т., & Мирзахаликов, Б. Б. (2019). Проблемы развития инвестиционной политики на финансовом рынке и пути их решения. In *Интеграция науки и практики в современном мире* (pp. 35-43).
20. Кадилова, Х. (2021). Evolution and tendencies of formation of the financial market of Namangan region. *Общество и инновации*, 2(2/S), 412-418.
21. Инамов, А. ХОДИМЛАРНИ РАЎБАТЛАНТИРИШ КОРХОНА САМАРАДОРЛИГИ ВА ИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ.
22. Abdusalom, I. (2023). ASOSIY VOSITALARNI AUDIT QILISH MANBALARI VA VAZIFALARI. ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI, 1(2), 117-121.
23. Abdusalom, I. (2023). THE IMPORTANT ASPECTS OF THE LABOR COMPENSATION SYSTEM. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(11).
24. Xolmirzayev, A., & Inamov, A. (2022). DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF

- POVERTY REDUCTION. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(13), 120-124.
25. Инамов, А. (2022). Акциядорлик жамиятларида ички аудитнинг ахамияти. *Science and Education*, 3(12), 1007-1012.
26. Боймирзаев, З. (2022). Ўзбекистон иқтисодиётида Наманган вилоятининг экспорт салоҳиятини туган ўрни” номли мақола. НамМҚИ. Наманган.
27. Боймирзаев, З. М. (2022). Ўзбекистон Республикасининг экспорт салоҳиятини ривожлантиришда кичик бизнес корхоналарининг ўрни. *Science and Education*, 3(12), 1030-1034.
28. Боймирзаев, З. М. (2023). КИЧИК БИЗНЕС КОРХОНАЛАРДА ЭКСПОРТ ТОВАРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *IQRO*, 5(1), 81-86.
29. Боймирзаев, З. М. (2022). Кичик ва ўрта бизнес корхоналарининг экспорт салоҳиятини ошириш. *Архив научных исследований*, 2(1).
30. Zokirjon, B., & Tursunalievich, A. Z. (2020). Theoretical issues of development of export production of small and medium business enterprises. *American Journal of Economics and Business Management*, 3(5), 50-58.
31. Мамаджанов, Ш. (2022). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ СУҒУРТАВИЙ ҲИМОЯЛАШДА СУҒУРТА ТАРИФЛАРИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(13), 228-234.
32. Мамаджанов, Ш. Ж. (2022). Суғурта бозорини рақамлаштириш суғурта тизимини ривожлантиришнинг муҳим омили. *Архив научных исследований*, 2(1).
33. Mamadaliyev, A. (2023). Actual Issues of Development of Small Business Entities. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(7), 128-130.

34. Мамадалиев, А. Г. (2023). Ключевые Вопросы Совершенствования Бухгалтерского Учета На Основе Международных Стандартов. *Miasto Przyszłości*, 37, 170-174.
35. Мамадалиев, А. Г. (2022). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. *Universum: экономика и юриспруденция*, (6 (93)), 53-55.
36. Botirali, S., Otabek, S., & Tolibjon, E. (2023). Improving the Organization and Management of Financial Reporting on The Basis of International Standards. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 356-359.
37. Ergashev, T. (2024). SOCIO-PHILOSOPHICAL FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(1), 282-286.
38. Мирзахоликов, Б. Б. (2022). Кичик бизнес молиявий-иқтисодий барқарорлигини тадқиқ этиш зарурлиги ва аҳамияти. *Архив научных исследований*, 2(1).
39. Vakhtierovich, M. B. (2021). MECHANISMS FOR ATTRACTING ECONOMIC RESOURCES. *Science and Education*, 2(10), 675-679.
40. Каримова, М. Б. (2023). УЧЕТ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО. *Miasto Przyszłości*, 41, 27-32.
41. Karimova, M. B. (2023). MAMLAKATIMIZNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(6), 365-377.

42. Каримова, М. Б. (2022). Иқтисодиётни модернизациялаштириш шароитида асосий воситалар ҳисобини ташкил қилишнинг роли ва бу соҳада ҳисобнинг вазифалари. *Та'лим фидойлари*, 22(7), 746-757.
43. қизи Ғаниева, Н. А. (2021). Тўқимачилик ва енгил саноат корхоналарига банк хизмати кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятлари. *Science and Education*, 2(10), 675-679.
44. Olimjonovich, S. O., & Uzoqboyev, R. (2024). Use of Software Products in the Development of Accounting. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 340-343.
45. Otabek, S., & Uzoqboyev, R. (2023). Important issues of ensuring the financial stability of small business and business subjects. *International journal of Formal Education*, 2(6), 360-362.
46. Sobirov, O. O., & Karimova, M. (2023). Problems of Effective use of Key Equipment in Enterprises. *International journal of Formal Education*, 2(6), 366-368.
47. Sobirov, O. (2021). Improvement of financial reports to the level of international standards.". *International Finance and Accounting" scientific journal*, (3).
48. Собиров, О. (2021). Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар талаблари даражасида такомиллаштириш.«. *Халқаро молия ва ҳисоб» илмий журна*ли, 3, 2181-1016.
49. Otabek, S., & Azizbek, A. (2024). Factors Affecting Product Production Cost n Economic Subjects. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 336-339.
50. Sobirov, O. (2024). Boshqaruv hisobida mas' uliyat markazlarini tashkil etish masalalari.
51. Ne'madjonovich, A. G. (2023). Public-Private Partnerships: Experiences of Foreign Countries. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2 (3), 222-224.

52. Akbarov, G., & Sobirjonova, N. (2024). The Monetary Policy in the Development of Public-Private Partnership. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 2(3), 106-114.
53. Неъматджонович, А. Ф. (2022). Давлат-хусусий шериклик: жаҳон мамлакатлари ва Ўзбекистон тажрибаси. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(12), 215-219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682028>
54. Akbarov, G., & Aliboyev, J. (2022). Development of Public-Private Partnership Relations in Uzbekistan. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(13), 125-131. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461208>
55. Gayratjon, A. (2024). Monetary Policy of the Country. *American Journal of Current Tendency and Innovation*, 1(1), 50-56.
56. Abdusalomovich, I. S. (2023). KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARDA LIZING MUNOSABATLARI. *SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION*, 1(10), 27-31.
57. Abdusalomovich, I. S. (2023). KICHIK BIZNES SUBEKTLARI VA ULARNI TURLARI. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1(10), 101-104.
58. Abdusalomovich, I. S. (2023). LEASING RELATIONS IN SMALL BUSINESS ENTITIES. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 2(4), 275-278.
59. Abdusalomovich, I. S. (2023). COST OF IMPROVING THE LEASING RELATIONSHIP. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 19(6), 31-33.
60. Abdigapparovna, E. N. (2024). FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT ACCOUNTING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT*, 3(1), 109-112.
61. qizi Sobirjonova, N. R. (2023). KORXONALARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ICHKI AUDIT TESHIRUVI VA

- TAHLILINI SAMARALI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(2), 318-324.
62. Khimmataliyev, D., Yavminova, N., Sobirjonova, N., & Toshkentova, H. (2016). Electronic government: problems and solutions. Журнал научных и прикладных исследований, (12), 175-176.
63. Akhmedov, A. (2021). ISSUES OF IMPROVING THE SERVICE SERVICE IN SMALL BUSINESS ENTITIES. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 227-230).
64. B B, M. (2023). Bases of Econometric Modeling and Assessment of Financial and Economic Stability of Small Businesses.
65. Inomov, H., & AKBAROV, G. (2024). DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI. Farg'ona Davlat Universiteti.
66. AKBAROV, G. (2024). MONETARY POLICY AND ITS ECONOMIC SIGNIFICANCE IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. Farg'ona Davlat Universiteti.
67. Xapizovich, X. A. (2023). IMPORTANT DIRECTIONS TO FIGHT AGAINST POVERTY. Gospodarka i Innowacje., 42, 777-780.
68. Xapizovich, X. A. (2023). Directions of Poverty Reduction Based on the Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Uzbekistan. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(12), 632-636.
69. Holmirzayev, A. X. (2021). Small business: indicators and conclusions. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training, 9(1).
70. Nailevich, I. R. (2023). Ways to Increase competitiveness of small enterprises and private enterprises in Uzbekistan. Miasto Przyszłości, 31, 346-349.

71. Ишимбаев, Р. Н. (2023). Повышение конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства. *Biznes-Эксперт журнал*, 5, 185.
72. Ishimbayev, R. N. (2022). Critries and assessment of competitiveness of small business. *Scientific and Technical Journal of Namangan Instituti of Engineering and Technology*, 7, 471-480.